

agr
BRIDGES

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar

#WeNeedLocalFood

Sosyal medyada kullanım için önemli
yönergeler ve örnek materyaller

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE
YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA
FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar Aracı

Bu belge, marka sahiplerinin ihtiyaçları ve talepleri tanımlamak için üreticiler ve tüketicileri bağlamak için kullanabileceği **materyaller, iletişim kılavuzları, sosyal medya mesajları ve kaynaklar** setini sunmaktadır.

Şunları içermektedir:

- Önemli sosyal medya kanalları:
- İçeriğinizi paylaşmak için en iyi uygulamalar.
- Kısa Gıda Tedarik Zinciri hakkında önemli hususlar ve mesajlar.
- Sosyal medya için örnek anahtar kelimeler ve görseller.
- İlgili hesaplar.
- Referanslar.

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

Önemli Sosyal Medya Kanalları

Sosyal medya, bilgilerin, fikirlerin, ilgi alanlarının ve sanal topluluklar ve ağlar aracılığıyla diğer ifade formlarının yaratılmasına veya paylaşılmasına ve/veya değiştirilmesine imkan veren interaktif teknolojilerdir. Aşağıda Avrupa'daki en popüler sosyal medya kanalları ve önemli hususları bulunmaktadır:

- 2 milyar kullanıcı.
- %47'si 35 yaşın üzerinde.
- Hedeflenmiş kitlesi olan Firmadan Tüketicilere (B2C) şirketleri için iyi.

- 675 milyon kullanıcı.
- %61'i 30 ila 64 yaş arasında.
- Profesyonel ilişkiler. İşletmeler arası şirketleri hedeflemiştir

- 2 milyar kullanıcı.
- %59'u 18 ila 29 yaş arasında.
- Görsel temelli ürünleri ya da hizmetleri olan Firmadan Tüketicilere şirketleri için mükemmel.

- 330 milyon kullanıcı.
- %35'i 18 ila 29 yaş arasında.
- Ünlüler, politikacılar, gazeteciler ve haber kaynakları arasında popüler.

Sosyal Medyanın En İyi Uygulamaları: Facebook

İÇİNDEKİLER

- Karakter sınırı yoktur
- Medya Ekleme:
 - Fotoğraflar
 - Videolar
 - Bağlantılar

YAKLAŞIM

Haberleri duyurmak, duyurular yapmak için geniş bir kitleye ulaşabilen, resmi olmayan bir sosyal medya kanalı. Multimedya içeriği çoğu zaman daha çekicidir.

İPUÇLARI

- Şirket profilinizin görüntülenmesini artırmak için gruplarla yakın ilişki kurun
- Görsel elementler kullanın: Resimler, GIF'ler, görsel işitsel
- Açık ve arkadaşça bir ton kullanın

Sosyal Medyanın En İyi Uygulamaları: LinkedIn

İÇİNDEKİLER

- Karakter sınırı yoktur
- Medya Ekleme:
 - Fotoğraflar
 - Videolar
 - Bağlantılar

YAKLAŞIM

Haberleri duyurmak, duyurular yapmak için geniş bir kitleye ulaşabilen, resmi olmayan bir sosyal medya kanalı. Multimedya içeriği çoğu zaman daha çekicidir.

İPUÇLARI

- Şirket profilinizin görüntülenmesini artırmak için gruplarlayakın ilişki kurun
- Görsel elementler kullanın: Resimler, GIF'ler, görsel işitsel
- Açık ve arkadaşça bir ton kullanın

Sosyal Medyanın En İyi Uygulamaları: Instagram

İÇİNDEKİLER

- Esas olarak görseller
- Kısa metin
- Videolar
- Canlı yayın

YAKLAŞIM

Esas olarak resim paylaşmak için resmi olmayan bir sosyal ağ. Görsel ürünlerin / hizmetlerin tanıtımını yaparsanız faydalı olacaktır ve hedefiniz daha genç nesillerdir.

İPUÇLARI

- Etiketleyerek @ diğer hesaplarla yakın ilişkiler kurun
- Görünümü ve hissi uyumlaştırmak için Bazı yönergeler oluşturun

Sosyal Medyanın En İyi Uygulamaları: Twitter

İÇİNDEKİLER

280 karaktere kadar metin yazın + medya eklentileri ve alıntılanan tweetler (bir başkasının tweetini sizinkinin içerisinde sergilemek).

YAKLAŞIM

Anında büyük bir kitleye ulaşabilen kısa yorumlar paylaşmak, duyurular yapmak veya ilgili içerikleri yeniden tweet (mesaj) olarak göndermek - etkinlikler sırasında canlı iletişim için idealdir.

İPUÇLARI

- Uygun işleyicileri etiketlemek için # hashtag ve bahisleri için @ tag kullanın
- Görsel elementler kullanın: resimler, videolar ve GIF'ler.
- Gönderilerinizi kısa, açık ve ilgi çekici tutun.
- Hesabınızı temalar içinde kategorize etmek için Twitter listeleri yaratın.

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdaYalhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

KISA GIDA TEDARİK ZİNCİRİ HAKKINDA (SFSC) HAKKINDA 10 ÖNEMLİ MESAJ

- 1.** SFSC avantajları çiftçiler için daha adil fiyat, tüketiciler için taze ve mevsimlik ürünlere erişim, azaltılmış bir çevresel etki ve yerel seviyede daha büyük sosyal kohezyon.²
- 2.** Tüketiciler yerel ürünleri dahayüksek kalite standartları ile (tazelik, besin değeri), sağlıklı yeme, daha çevre dostu üretim yöntemleri ve daha düşük bir karbon ayak izi ile ilişkilendirmektedir.²
- 3.** 2011 Eurobarometer anketine göre, 9/10 vatandaş ürünleri yerel bir çiftlikten almanın faydaları hakkında hemfikirdir.²
- 4.** SFSC üreticileri ve tüketicileri yeniden birbirine bağlamanın ve zirai üretimi yeniden lokalize etmenin bir yoludur..²
- 5.** Yerel gıda sistemlerinde satılan ürünler genellikle çevresel olarak sürdürülebilir bir şekilde, pestisitler, sentetik gübreler, hayvan yemi, su ve enerji gibi girdilerin daha az kullanılmasıyla üretilmektedir.²

KISA GIDA TEDARİK ZİNCİRİ HAKKINDA (SFSC) HAKKINDA 10 ÖNEMLİ MESAJ

6. SFSC süpermarketlere oranla **daha az ambalaj** ve **saklama için daha az enerji** gerektirmektedir çünkü bunlar **taze** ve **mevsimlidir**.²
7. SFSC popülasyonu gıda üretim yeri ile **bağlayarak** ve **taze ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarda sağlamak** suretiyle **kentsel alanlarda sosyal kohezyona katkıda bulunmaktadır**.²
8. SFS'lerin çoğu tam ya da kısmi **organik çiftçilik yöntemleri ile karakterizedir**.²
9. SFSC **daha az nakliye gerektirmektedir** bu da **enerji tasarrufu** ve **azalan çevresel etki anlamına gelmektedir**.²
10. SFSC'ler bir anlamda '**yakınlardaki satışlar ilgili tedarik zincirleri olarak anlaşılabilir**'; yerel olarak yetiştirilen ya da üretilen gıdalar yerel tüketicilere servis edilmektedir, araçların sayısı en az indirilir, ideali **üretici ve tüketici arasında direkt temastır**

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar #WeNeedLocalFood

Hashtag'ler yaygın olarak mikro bloglama ve fotoğraf paylaşım servislerinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki platformların herhangi birisinde kullanılabilir: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
#WeNeedLocalFood kullanılarak:

ÜRETİCİLER tüketicilerin ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak öğrenebilir

TÜKETİCİLER ihtiyaçlarını anında gönderi olarak girebilir ve/veya SFSC işletmeleriyle etkileşebilirler

Diğer hashtag'ler daha iyi sosyal medya konumlandırma için kullanılabilir.
Aşağıdaki hashtag'ler best-hashtags.com'dan alınmıştır:

#agrifood #agriculture #agritech #farm #agrifoodu #farming #natural #sustainable #bioeconomy
#ecological #eco #quality #organic #sustainability #farmers #consumers #ShortFoodSupplyChain #SFSC
#naturefood #vegan #heathyfood #organicfood #vegetarian #plantbased #bio #ecofriendly

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar #WeNeedLocalFood

Aşağıda Facebook'taki bazı sosyal medya paylaşım örnekleri bulunmaktadır!

Neden #YerelGıdayaİhtiyacımızVar hakkındaki aşağıdaki nedenleri dikkate aldınız mı?

Eurobarometer anketine göre, tüketiciler yerel ürünleri diğer faydaları arasında tazelik, besin değerleri gibi daha yüksek kalite standartları ile ilişkilendirmektedir.

Aslında, #KısaGıdaTedarikZinciri işletme modellerinden gelen ürünler tamamen ya da kısmen organik çiftçilik yöntemleri ile karakterizedir ve üretici ile direkt temasını olabilir.

→ Bizi burada bulun: Web sitenizi / Konumunuzu ekleyin

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar hashtag'i aracılığıyla bizimle temasa geçebileceğinizi biliyor muydunuz?

Bu hashtag aracılığıyla gerçek zamanlı ihtiyaçlarınızı sizden öğrenebilir ve aynı zamanda yerel üreticilerle etkileşebilir ve #KısaGıdaTedarikZinciri'ne dayalı işletmemizin faydaları hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz

Sizi bizimle etkileşmeye ve topluluğumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz!

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar #WeNeedLocalFood

Aşağıda Twitter'daki bazı sosyal medya yayınlarının örnekleri bulunmaktadır!

Neden #YerelGıdayaİhtiyacımızVar (yerel gıdaya ihtiyacımızın olduğu) hakkındaki bazı nedenleri öğrenin:

Yüksek kaliteli ürünlere ihtiyaç duyuyoruz

Üreticileri ve tüketicileri yeniden bağlamaya ihtiyaç duyuyoruz

Taze ve mevsimlik ürünlere ihtiyaç duyuyoruz

♻️Çevresel olarak sürdürülebilir ürünlere ihtiyaç duyuyoruz

İ Bunlar neden #YerelGıdayaİhtiyacımızVar (yerel gıdalara ihtiyacımızın olduğunun)! sadece birkaç örneğidir.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar hashtag'i aracılığıyla gerçek zamanlı ihtiyaçlarınızı öğrenebileceğimizi ve aynı zamanda yerel üreticilerle etkileşebileceğinizi ve #KısaGıdaTedarikZinciri'ne dayalı işletmemizin faydaları hakkında daha fazla şey öğrenebileceğimizi biliyor muydunuz? Sizi bizimle etkileşmeye ve topluluğumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz.

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar #WeNeedLocalFood

Aşağıda **LinkedIn**'deki bazı sosyal medya yayınlarının örnekleri bulunmaktadır!

#KısaGıdaTedarikZinciri ürünlerin faydalarını biliyor musunuz?

♻️ Daha az ambalaj gerektirir!

Saklama için daha az enerji

Daha az nakliye

Taze ve kaliteli ürünler

...ve çok daha fazlası #WeNeedLocalFood

Web sitemize bakarak hakkımızda daha fazla bilgi sahibi olun:

<https://www.agrobridges.eu/>

Web sitenizi ekleyin!

#KısaGıdaTedarikZinciri işletme modellerinden gelen ürünlerin tamamen ya da kısmen organik çiftçilik yöntemleri ile karakterize olduğunu biliyor muydunuz?

Yerel gıda sistemlerinde satılan ürünler genellikle çevresel olarak sürdürülebilir bir şekilde, pestisitler, sentetik gübreler, hayvan yemi, su ve enerji gibi girdilerin daha az kullanılmasıyla üretilmektedir.

Diğer faydalarının yanı sıra, araçların sayısını azaltarak üretici ile direkt olarak temasta olabilirsiniz, kentsel alanlarda kohezyonu iyileştirebilirsiniz ve daha yüksek kalite standartları, daha sağlıklı yene, daha çevre dostu üretim yöntemleri, daha düşük karbon ayak izi ve üreticiler ve tüketiciler için daha adil fiyatı yerel ürünlerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu ve daha fazlası için... #YerelGıdayaİhtiyacımızVar

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar #WeNeedLocalFood

Aşağıda **Instagram**'daki bazı sosyal medya yayınlarının örnekleri bulunmaktadır!!

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar hashtag'i aracılığıyla gerçek zamanlı ihtiyaçlarınızı öğrenebileceğimizi ve aynı zamanda yerel üreticilerle etkileşebileceğinizi ve #KısaGıdaTedarikZinciri'ne dayalı işletmemizin faydaları hakkında daha fazla şey öğrenebileceğimizi biliyor muydunuz? Sizi bizimle etkileşmeye ve topluluğumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz

Neden #YerelGıdayaİhtiyacımızVar (yerel gıdaya ihtiyacımızın olduğu) hakkındaki bazı nedenleri öğrenin:

- Yüksek kaliteli ürünlere ihtiyaç duyuyoruz
- Üreticileri ve tüketicileri yeniden bağlamaya ihtiyaç duyuyoruz
- Taze ve mevsimlik ürünlere ihtiyaç duyuyoruz
- ♻️Çevresel olarak sürdürülebilir ürünlere ihtiyaç duyuyoruz

İ Bunlar neden #YerelGıdayaİhtiyacımızVar (yerel gıdalara ihtiyacımızın olduğunun)! sadece birkaç örneğidir. Gelecek bilgiler için takipte kalın!

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

SOSYAL MEDYA İÇİN GÖRSEL KAYNAKLAR

- Yüksek kaliteli multimedya içeriği yayınlarınızın ulaşmasını ve etkisi artıracaktır.
- Sadece "kullanımı serbest" olan görselleri kullanmanız önemlidir. Tümü size herhangi bir telif sorunu olmadan multimedya içeriği sağlayacaktır.
- Aşağıdaki web sayfaları sosyal medya hesaplarınız için size çekici içerik sağlayacaktır.

shutterstock

pixabay

iStock
by Getty Images

- Milyonlarca görsele erişim.

- Uygun Fiyatlı Planlar

- Kuvvetli Arama Özellikleri.

- Görsellerin ticari haklarını da

çermektedir.

- Ücretsiz Servis.

- Temel arama özelliği.

- Ücretsiz ticari lisans. Ücretsiz kullanım

- Video, fotoğraf ve vektörel görselleri içerir.

- Milyonlarca görsele erişim.

- Uygun Fiyatlı Planlar

- Kuvvetli Arama Özellikleri.

- Görsellerin ticari haklarını da içermektedir.

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

SOSYAL MEDYA İÇİN GÖRSEL KAYNAKLAR

- Sosyal medya hesaplarınızda kullanmak için aşağıdaki görselleri dikkate alın. Görsel üzerinde tıklayarak onları indirebileceksiniz.
- Aşağıdaki görsellerde telif hakkı yoktur ve [PIXABAY'den](#) alınmıştır.

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

SOSYAL MEDYA İÇİN GÖRSEL KAYNAKLAR

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

İLGİLİ HESAPLAR

Bazı kısa gıda tedarik zinciri hesaplarını izleyerek esinlenebilirsiniz.

Aşağıdakilerle ilgili olarak sosyal medya kanallarına göre farklı tarzlara bakmanız şiddetle önerilmektedir:

- **Yaratıcılıklar**
- **Ton**
- **Metin**
- **Markalaştırma**

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

İLGİLİ HESAPLAR

VARLIK	WEB SİTESİ	LİNKEDİN	TWİTTER	DİĞER
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
DAİRESEL BİYOEKONOMİ YIĞINI	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TEKNOLOJİ MERKEZİ	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

İLGİLİ HESAPLAR

VARLIK	WEB SİTESİ	LİNKEDİN	TWİTTER	DİĞER
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
AVRUPA BİYOEKONOMİ AĞI	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutos_h2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	-
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

REFERANSLAR

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. ve Silvestre, B.S.,2011. Sosyal medya? Ciddi olun! Sosyal medyanın fonksiyonel yapı taşlarını anlamak. İş Ufukları.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Odak Grubu Yenilikçi Kısa Gıda Tedarik Zinciri yönetimi. Nihai rapor, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. Avrupa Komisyonu, Gıda zincirinin bir parçasısınız - Avrupa Birliğindeki gıda tedarik zinciri hakkındaki önemli hususlar ve rakam, AB'deki Zirai pazarlar haberleri 2015, Avrupa Komisyonu: Brüksel:
10. <https://pixabay.com/>

agr
BRIDGES

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar

#WeNeedLocalFood

Sosyal medyada kullanım için önemli
yönergeler ve örnek materyaller

www.agrobridges.eu

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE
YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA
FİNANSMAN ALMIŞTIR.

#YerelGıdayaİhtiyacımızVar
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES